

Encuesta - Creadores de Contenido Científico en Redes Sociales

23

Respuestas

93:05

Tiempo medio para finalizar

Cerrado

Estado

1. Indíquenos su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "Considero que la actividad de los creadores de contenidos científicos y prosumidores en redes sociales ayuda a la divulgación de la ciencia entre la sociedad". (0 punto)

Totalmente de acuerdo	14
De acuerdo	9
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	0
En desacuerdo	0
Totalmente en desacuerdo	0

2. Indíquenos su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "Considero que la actividad que desarrollo en redes sociales puede equipararse a los medios tradicionales y especializados en la difusión del conocimiento científico". (0 punto)

Totalmente de acuerdo	4
De acuerdo	11
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	5
En desacuerdo	3
Totalmente en desacuerdo	0

3. Indíquenos su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "Creo que la labor de los creadores de contenido científico en redes sociales o las acciones de ciencia ciudadana en redes sociales alcanza un nivel de credibilidad mayor que el de los expertos en la materia". (0 punto)

Totalmente de acuerdo	3
De acuerdo	9
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	5
En desacuerdo	6
Totalmente en desacuerdo	0

4. Indíquenos su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "La difusión que llevo a cabo en redes sociales sigue una programación temporal y no la realizo de forma aleatoria". (0 punto)

Totalmente de acuerdo	8
De acuerdo	6
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	0
En desacuerdo	5
Totalmente en desacuerdo	4

5. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con el impacto (entendido como alcance, viralidad o interacción con el contenido) que producen los siguientes formatos y tipos de contenidos cuando los publica en sus redes sociales para divulgar conocimiento científico. (0 punto)

6. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con el nivel de influencia de los siguientes factores en el éxito de credibilidad de los divulgadores de contenido en redes sociales. (0 punto)

7. Indique su nivel de acuerdo o desacuerdo con la labor de documentación y contraste de información que realiza antes de publicar una información científica en redes sociales (0 punto)

8. Indíquenos su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "Construyo un mensaje único para cada red social y reutilizo el contenido y las creativities en todas las redes sociales en las que realizo divulgación". (0 punto)

9. Indíquenos de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "Considero que la divulgación científica en redes sociales puede fomentar el acercamiento de la sociedad a la economía circular". (0 punto)

10. Indíquenos de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "Cuando he realizado publicaciones relacionadas con la economía circular he detectado un mayor interés por parte de mis seguidores". (0 punto)

Totalmente de acuerdo	3
De acuerdo	7
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	12
En desacuerdo	1
Totalmente en desacuerdo	0

11. Según la última Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología realizada por FECYT en 2020, los grupos de edad situados entre 15 y 24 años y entre 25 y 35 años, son los que más afirman participar en redes sociales colgando imágenes o vídeos de temática ambiental (en torno al 40% de los encuestados). Indíquenos su nivel de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: "Considero que la divulgación científica en redes sociales contribuye a que estos grupos de edad tengan un mayor nivel de conciencia sobre el cambio climático". (0 punto)

Totalmente de acuerdo	6
De acuerdo	13
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	4
En desacuerdo	0
Totalmente en desacuerdo	0

